

IV Jornada de Smartphone y Química Analítica Verde

19 de diciembre de 2022

Facultat de Geografia i Història

Saló de Graus Manuel Ardit Lucas

<https://sites.google.com/view/solinsmartphone>

 @solinsmartphone

 @solinsmartphone

Comités

Comité científico

Dra. M^a Luisa Cervera Sanz, IP

Dra. Adela R. Mauri Aucejo

Dr. Ángel Morales Rubio

Dr. Agustín Pastor García

Dra. M^a José Luque Cobija

Dr. Gianni Gallelo

Comité organizador

Dr. Mirco Ramacciotti

Dra. M^a Martha Barroso Quiroga

Roberto Sáez Hernández

Moderador

Dr. Gianni Gallelo

Salón de Grados Manuel Ardit Lucas
Facultat de Geografia i Història
Lunes 19 de diciembre de 2022

Contenidos

9.00 h. Presentación de la Jornada.

ESTER ALBA PAGÁN

Vicerrectora de Cultura y Sociedad

JOSEP MONTESINOS MARTÍNEZ

Decano Facultad de Geografía e Historia.

ADELA MAURI AUCEJO

Decana de la Facultad de Química.

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO

Director del Departamento de Prehistoria,

Arqueología e Historia Antigua.

YOLANDA MOLINER MARTÍNEZ

Directora del Departamento de Química Analítica

M. LUISA CERVERA SANZ

Investigadora principal proyecto PROMETEO.

9.30 h. La simulación táctica y el dato arqueológico:

¿Una pareja de éxito?

ALFREDO CORTELL NICOLAU

Mc Donald Institute for Archaeological Research,

University of Cambridge.

10.00 h. Semillas y frutos arqueológicos, problemas ligados a su determinación

GUILLEM PÉREZ JORDÀ

Dpto. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua,

UV.

10.30 h. Espectroscopia Raman aplicada al estudio de materiales del patrimonio

SONIA MURCIA MASCARÓS

Dpto. Química Inorgánica, UV.

11.00 h. Pausa.

11.30 h. Fármacos, colores y aromas en la historia: resultados arqueométricos en antiguas boticas europeas. Casos de estudios en Italia y España

M. LUISA VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL

Dpto. Historia del Arte, UV.

12.00 h. Aplicación de técnicas de imagen multibanda e hiperespectral como herramientas de apoyo en la documentación y conservación de los archivos de diseño

ÁLVARO SOLBES GARCÍA

Dpto. Historia del Arte, UV.

12.10 h. Uso de tecnologías multibanda y microscopía con focal para la conservación de los archivos fotográficos históricos

ALEJANDRA NIETO VILLENA

Dpto. Historia del Arte, UV.

12.20 h. Ungüentarios y ungüentos en contextos arqueológicos del siglo I en la Baja Galilea (Israel): caracterización fisicoquímica y estudio cultural

CRISTINA EXPÓSITO DE VICENTE

Dpto. Historia del Arte, UV.

12.30 h. El índigo en la pintura mesoamericana: azul maya y otros pigmentos híbridos. Más de dos décadas de resultados en la Universitat de València

M. LUISA VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL

Dpto. Historia del Arte, UV.

12.40 h Kahoot Química vs Arqueología

13.00 h. Pausa

15.30 h. El color como indicador de calidad de los frutos

CRISTINA BESADA FERREIRO

Centro de Tecnología post-recolección, IVIA.

16.00 h. Criterios para la segmentación binaria de la imagen digital de muestras de origen biológico-alimentario mediante software libre FIJI (imageJ)

PEPE COLL MARQUÉS

Servicio de microscopía, IATA-CSIC.

16.30 h. Remoción de arsénico mediante arcillas naturales y sintéticas

MARÍA MARTHA BARROSO QUIROGA

Dpto. Química Analítica, Dpto. de Minería,

Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

16.40 h. Métodos no invasivos basados en imagen para la detección del fraude alimentario

ROBERTO SÁEZ HERNÁNDEZ

Dpto. Química Analítica, UV.

16.50 h. Empleo del dispositivo Raspberry Pi4 para el análisis de colorantes alimentarios

KEVIN U. ANTELA.

Dpto. Química Analítica, UV.

17.00 h. Pausa.

17.20 h. Aplicación del Smartphone en Arqueología

MIRCO RAMACCIOTTI

Dpto. Química Analítica, UV.

17.30 h. Nuevas técnicas para viejas producciones: aplicaciones de estudios digitales del color a la cerámica ática figurada

ALEJANDRO GARÉS MOLERO.

Dpto. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, UV.

17.40 h. Análisis y caracterización de resinas arqueológicas

MARC VALLS MOMPÓ.

Dpto. Química Analítica, UV.

17.50 h. Métodos analíticos aplicados en diagenesis

D. ROMÁN NAVARRO.

Dpto. Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, UV.

Clausura 18.00 h.

Contenidos

Ponentes invitados/as

	<i>Página</i>
Fármacos, colores y aromas en la historia: resultados arqueométricos en antiguas boticas históricas. Casos de estudio en Italia y España	1
La simulación táctica y el dato arqueológico: ¿Una pareja de éxito?	2
El color como indicador de calidad de los frutos	3
Criterios para la segmentación binaria de la imagen digital de muestras de origen biológico-alimentario mediante software libre FIJI (ImageJ)	4
Semillas y frutos arqueológicos, problemas ligados a su determinación	5
Espectroscopia Raman aplicada al estudio de materiales del patrimonio	6

Charlas orales

El índigo en la pintura mesoamericana: azul maya y otros pigmentos híbridos. Más de dos décadas de resultados en la Universitat de València	7
Ungüentarios en contextos arqueológicos del siglo I en la Baja Galilea (Israel): caracterización fisicoquímica y estudio cultural	8
Nuevas técnicas para viejas producciones: aplicaciones de estudios digitales del color a la cerámica ática figurada	9
Uso de tecnologías multibanda y microscopía confocal para la conservación de los archivos fotográficos históricos	10
Aplicación de técnicas de imagen multibanda e hiperespectral como herramientas de apoyo en la documentación y conservación de los archivos del diseño	11
Empleo de dispositivo Raspberry PI4 para el análisis de colorantes alimentarios	12
Métodos analíticos aplicados en diagénesis	13
Remoción de arsénico utilizando arcillas artificiales	14
Análisis y caracterización de resinas arqueológicas	15
Aplicación de Smartphone en arqueología	16
Métodos no invasivos basados en imagen para la detección del fraude alimentario	17

Ponentes
invitados/as

FÁRMACOS, COLORES Y AROMAS EN LA HISTORIA: RESULTADOS ARQUEOMÉTRICOS EN ANTIGUAS BOTICAS HISTÓRICAS. CASOS DE ESTUDIO EN ITALIA Y ESPAÑA

Ma. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual ^{(1)*}, Pilar Campins Falcó ⁽²⁾, Rosa Herráez Hernández ⁽²⁾, Giulia C. Lodi ⁽²⁾ y Lucía Rojo Irazo ⁽¹⁾

(1) Art History Department, Universitat de València, Avd. Blasco Ibáñez 28, 46010, València, Spain

(2) Department of Analytical Chemistry, Universitat de València, 46100, Burjassot, Valencia, Spain

* Correo Electrónico (autor de contacto): m.luisa.vazquez@uv.es

RESUMEN/ABSTRACT

En el año 2016 nuestro grupo de investigación (Arsmaya) inició una nueva línea de estudio que tenía el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural de naturaleza material e inmaterial en boticas históricas. Nuestro punto de partida fue la spezieria de Santa Maria della Scala (Roma). La identificación fisicoquímica de las formulaciones complejas conservadas en el interior de esta farmacia, cuyo origen se remonta al Barroco romano, fue esencial para conocer los fármacos y otras sustancias que allí habían sido preparadas y dispensadas. Ello exigió la optimización de un protocolo analítico en el que colaboró una red de laboratorios europeos y cuatro países: España, Italia, Francia y Suiza, a la que más recientemente se ha aliado Portugal. La excelencia de los resultados obtenidos explica que hoy estemos trabajando en otros establecimientos similares de Italia y España, lo que en los próximos años desembocará en la creación de un Tesoro Internacional y Web Semántica en torno al fármaco en la Época Moderna en el que ya estamos trabajando, que conectará la memoria histórica de este rico patrimonio inmaterial en sus espacios patrimoniales de referencia: las boticas históricas europeas.

KEYWORDS: Santa Maria della Scala (Roma), Museo de la Farmacia Hispana (Madrid), Museu Municipal de Llívia (Puigcerdà), arqueometría, estudios culturales.

La simulación táctica y el dato arqueológico: ¿Una pareja de éxito?

Alfredo Cortell Nicolau⁽¹⁾

(1) *Mc Donald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge*

RESUMEN/ABSTRACT

En los últimos años, el efecto de la calidad del dato en la construcción de hipótesis y la inferencia arqueológica se está convirtiendo, cada vez más, en una preocupación creciente dentro de la arqueología teórica, a raíz de la cual han surgido fructíferas discusiones con respecto al alcance y la precisión de las narrativas dentro de la disciplina. Si la inferencia científica necesariamente se basa en los datos que la sustentan, y si somos conscientes de las carencias de dichos datos ¿Cómo de buena es, entonces, dicha inferencia?

A pesar de que este problema afecta al núcleo de la disciplina, aún no existe un suficiente desarrollo epistemológico ni formal para enfrentarlo. El proyecto ArchBiMod utiliza la simulación táctica precisamente para eso, con un enfoque basado en el desarrollo intensivo de simulación computacional y matemática destinada a reconocer patrones y sesgos en un ambiente controlado, incrementando así nuestro repertorio teórico-metodológico.

Durante esta presentación, se ofrecerán diferentes casos de estudio para mostrar cómo la simulación puede ayudar a la arqueología para mejorar (o mitigar los efectos de) la calidad del dato arqueológico

EL COLOR COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LOS FRUTOS

C. Besada

*Grupo de Evaluación Sensorial y Estudios de Consumidor. Departamento de Postcosecha.
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, 46113, Moncada, Valencia, España
* Correo Electrónico: besada_cri@gva.es*

RESUMEN

Diferentes familias de pigmentos son responsables de la gama de colores que poseen la frutas. Las clorofilas confieren coloración verde, los carotenoides naranja o rojiza, las antocianinas roja o azulada, y las betalainas aportan tonalidades rojizas. El color es un indicador de calidad tanto para la industria como para los consumidores. La concentración de estos pigmentos en el fruto varía durante su maduración, por lo que, tras determinar la relación existente entre la coloración externa y la calidad fisicoquímica y organoléptica interna, el color ha pasado a ser un índice habitual de recolección en diferentes frutos. Este es el caso de frutos de gran importancia en la Comunidad Valenciana como el caqui o los cítricos. También el consumidor se guía por el color para predecir la madurez de la fruta en el punto de venta, un claro ejemplo de ello es el tomate o el plátano. Además de su relación con la calidad organoléptica, hay que tener en cuenta que algunos de los pigmentos responsables del color destacan por sus propiedades saludables. Este es el caso de las antocianinas, las cuales poseen un alto poder antioxidante. El estudio y la divulgación de las propiedades de estos compuestos ha supuesto un impulso para frutos como la granada o las naranjas sanguinas, cuyas propiedades saludables han pasado a ser una motivación para su consumo. Los beneficios de este tipo de compuestos han despertado también el interés de los mejoradores, y existen actualmente programas de mejora en diferentes países cuyo objetivo es la obtención de nuevas variedades de mandarina, manzana o kiwi de pulpa roja. Es importante tener en cuenta que la introducción de nuevas variedades con una coloración distinta a aquella a la que está acostumbrado el consumidor puede generar dos tipos de reacción. Una parte de los consumidores se puede sentir atraído por el nuevo producto, generándose en él curiosidad y ganas de probarlo. Otra posible reacción es que colores atípicos le hagan desconfiar del producto, generando expectativas erróneas, y llegando a causar un rechazo. Por lo tanto, la introducción de nuevas variedades con colores atípicos requiere de estudios previos para predecir la respuesta de los consumidores, identificar las posibles barreras al consumo y adoptar estrategias que puedan ayudar al consumidor a tomar mejores decisiones.

KEYWORDS: Color, calidad, madurez, consumidor, pigmentos, nuevas variedades

CRITERIOS PARA LA SEGMENTACIÓN BINARIA DE LA IMAGEN DIGITAL DE MUESTRAS DE ORIGEN BIOLÓGICO-ALIMENTARIO MEDIANTE SOFTWARE LIBRE FIJI (IMAGEJ)

J.M. Coll-Marqués⁽¹⁾

(1) Microscopy service, Institute of Agrochemistry and Food Technology, 46980, Paterna, Valencia, Spain

* Correo Electrónico (J.M. Coll-Marqués): btcoll@iata.csic.es

RESUMEN

La imagen digital binaria es el modo más sencillo de indicarle al software especializado de qué grupos de píxeles debe extraer datos de tamaño, morfología, brillo o color, con el fin de caracterizar distintos atributos físicos, químicos, biológicos y/o estructurales de los elementos de interés que aparecen en una imagen digital. La máscara binaria también define la individualidad de cada elemento binarizado.

El aspecto más determinante a la hora de realizar análisis de imagen es comprender la metodología de la segmentación binaria basándose en criterios objetivos y fiables. Además debemos disponer de un software especializado para ello.

Es evidente la gran ventaja del uso del smartphone como dispositivo accesible y de fácil uso para estudios profesionales basados en imagen digital.

Pero el éxito de una buena segmentación requiere aprender que los factores que más la facilitan se consiguen optimizar diseñando adecuadamente todos los pasos previos a la acción de segmentar. Debemos planificar con máximo rigor tanto la preparación de la toma de la imagen como la de la muestra, más aún cuando el dispositivo usado es un smartphone, el cual necesita ciertos accesorios externos y numerosas consideraciones a ejecutar de forma protocolizada.

Tras la captura de la imagen conviene procesar digitalmente la imagen antes de la segmentación mediante comandos informáticos siguiendo un propósito bien definido: agilizar la toma de decisiones en la segmentación.

Trataremos de explicar las distintas modalidades de segmentación que nos permite el software libre especializado FIJI (antiguo Image-J), haciendo hincapié en los consejos clave para saber en qué casos se sugiere utilizar cada una de ellas.

La imagen binaria generada al segmentar, requerirá algunos ajustes posteriores con herramientas informáticas específicas, que también deben ser protocolizados, para al fin indicar al software que extraiga los datos de todos los parámetros que interesen.

Planificar desde el conocimiento es la clave del éxito en análisis de imagen digital.

KEYWORDS: Segmentación, binaria, smartphone, captura, imagen

SEMILLAS Y FRUTOS ARQUEOLÓGICOS, PROBLEMAS LIGADOS A SU DETERMINACIÓN

Pérez Jordà, Guillem⁽¹⁾

(1) Dept. de Prehistòria, Arqueologia i H^a Antiga, Universitat de València.

RESUMEN

La paleocarpología es una disciplina que se dedica al estudio de las semillas y frutos conservados en niveles arqueológicos. La conservación de estos materiales se puede producir de distintas formas. La más habitual es la carbonización, pero en algunos casos se preservan materiales embebidos en agua, mineralizados o incluso desecados. Estas diferentes formas de preservación condicionan su estudio y determinación.

Estos materiales conservan su morfología externa, por lo que su determinación se realiza a partir de su comparación con semillas y frutos actuales, pero hay que tener en cuenta distintos factores que afectan a que taxones se pueden preservar atendiendo a las distintas formas de conservación y que partes de las semillas y frutos se conservan en cada caso y en que forma estos condicionantes reducen la posibilidad de afinar en su determinación.

Más allá de la determinación taxonómica tradicional, recientemente se están desarrollando nuevas técnicas que pueden ayudar a la diferenciación de variedades o de taxones problemáticos como es el caso de los estudios morfo-geométricos aplicados a taxones como las aceitunas, las vides o las leguminosas.

KEYWORDS: Semillas, frutos, formas de conservación, problemas de determinación

Espectroscopia Raman aplicada al estudio de materiales del patrimonio

Sonia Murcia Mascaros⁽¹⁾

(1) *Departament de Química Inorgánica, University of Valencia, 46100, Burjassot, Valencia, Spain*

*sonia.mascaros@uv.es

RESUMEN/ABSTRACT

La identificación analítica de los materiales que se encuentran en los objetos del patrimonio cultural es un campo científico apasionante, relacionado con la arqueometría o la ciencia de la conservación. Los equipos que trabajan en la caracterización fisicoquímica de los artefactos son multidisciplinarios e incluyen desde ciencias naturales hasta humanidades y estudios de historia del arte.

La extracción de muestras de un objeto no siempre es posible ya que pueden comprometer la integridad de la obra de arte. Por ello surge la necesidad del análisis insitu. Hoy en día, lo más aconsejable es que el artefacto sea investigado con micromuestreo o incluso sin muestreo alguno y sin su transporte en un laboratorio dedicado. La espectroscopia Raman se ha convertido en una de las técnicas más importantes para el análisis de objetos del patrimonio cultural, directamente, gracias a algunas de sus características favorables, como el tiempo de análisis relativamente rápido, la identificación de moléculas tanto inorgánicas como orgánicas.

La importancia de la aplicación de la espectroscopia Raman en el arte y la arqueología queda ilustrada por un número cada vez mayor de trabajos de investigación publicados cada año y por las conferencias y sesiones científicas dedicadas año tras año a esta área de investigación.

Además de los materiales antiguos, como pigmentos, colorantes, madera, vidrio, metales y otros, cada vez más materiales modernos y sus procesos de deterioro previamente desconocidos se han convertido en el foco de nuestros estudios, como los colores modernos, tintas, plásticos y materiales de construcción.

Esta charla muestra algunos ejemplos del análisis Raman de los objetos del patrimonio cultural, realizados por el Laboratorio de Arqueometría del Instituto de ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia en los últimos años.

Charlas orales

EL ÍNDIGO EN LA PINTURA MESOAMERICANA: AZUL MAYA Y OTROS PIGMENTOS HÍBRIDOS. MÁS DE DOS DÉCADAS DE RESULTADOS EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Ma. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual ^{(1)*}, **Cristina Vidal Lorenzo** ⁽¹⁾, **Patricia Horcajada Campos** ⁽²⁾, **Sonia Murcia Mascarós** ⁽³⁾, **Clodoaldo Roldán García** ⁽³⁾, **Jorge Martínez Sala** ⁽¹⁾, **Antonio Doménech Carbó** ⁽⁴⁾ y **Ma. Teresa Doménech Carbó** ⁽⁵⁾

(1) *Art History Department, Universitat de València, Avd. Blasco Ibáñez 28, 46010, Valencia, Spain*

(2) *Department of American and Medieval History and Historiographic Sciences, Universidad Complutense de Madrid, C/ Profesor Aranguren, s/n, Edificio B, Ciudad Universitaria, 28040, Madrid.*

(3) *Institute of Materials Science, Universitat de València, C/ Catedrático José Beltrán, 2, 46980 Paterna, Valencia, Spain*

(4) *Department of Analytical Chemistry, Universitat de València, 46100, Burjassot, Valencia, Spain*

(5) *University Institute for Heritage Restoration, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, Spain*

* Correo Electrónico (autor de contacto): m.luisa.vazquez@uv.es

RESUMEN/ABSTRACT

El azul maya fue el color más controvertido de la paleta mesoamericana desde su primera identificación en 1946. Desde esa fecha han sido varios los investigadores y grupos de investigación que han colaborado en la identificación fisicoquímica de este color, resultado de un mestizaje: la precipitación del colorante del índigo en un sustrato inerte, por lo general la arcilla conocida como atapulgita o palygorskita. Entre 2002 y 2014, gracias a una estrecha colaboración científica entre la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València que se materializó en dos tesis doctorales bajo el marco del Proyecto La Blanca (Petén, Guatemala; Dir. Cristina Vidal Lorenzo), la historia del azul maya fue reescrita por dos razones: se identificó que la 'tecnología' de este color había sido más temprana de lo que se consideraba y que su manufactura precipitó un segundo componente tintóreo, responsable de la coloración turquesa (de tendencia verde) con la que degrada. Más recientemente, en 2019, nuevas investigaciones en torno a restos de azules procedentes de distintos contextos arqueológicos de la antigua Mesoamérica, en esta ocasión realizados por distintos grupos de investigación de la Universitat de València, aportaron nueva información sobre el origen de este color, tanto geográfico como cronológico.

KEYWORDS: azul maya, Mesoamérica, tecnología del color, arqueometría, estudios culturales

UNGÜENTARIOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DEL SIGLO I EN LA BAJA GALILEA (ISRAEL): CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA Y ESTUDIO CULTURAL

Cristina Expósito de Vicente ^{(1)*}, **Ma. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual** ⁽¹⁾, **Mathilda Larsson Coutinho** ⁽²⁾, **Silvia Bottura-Scardina**, ⁽²⁾, y **Catarina Pereira Miguel** ⁽²⁾

(1) *Art History Department, Universitat de València, Avd. Blasco Ibáñez 28, 46010, València, Spain*

(2) *Hercules Laboratory, Universidade Évora, Largo Marquês de Marialva, 8 7000-809 Évora, Portugal*

RESUMEN/ABSTRACT

En las excavaciones arqueológicas de Baja Galilea (Israel) correspondientes a contextos de los siglos I y II d.C es muy frecuente el hallazgo de pequeños recipientes vítreos que todavía contienen restos de color y otras materias primas, cuyo análisis fisicoquímico aporta información de gran interés sobre las sustancias que contuvieron, que, a su vez, remiten a actividades productivas y tradiciones de la vida cotidiana. En 2019, comenzamos la caracterización fisicoquímica de estas sustancias en la colección de ungüentarios que durante diez años de excavación se habían hallado en el sitio arqueológico de Magdala, junto al lago Tiberiades (región de la Baja Galilea). Más recientemente, en 2021, gracias a una estrecha colaboración entre el *Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Obras de Arte: Conservation, Legacy, InnOvation* de la Universitat de València (*CLIO-ARTLab*) y el *Laboratorio Hércules* de la Universidade Évora (Portugal), pudimos también identificar la materialidad de los recipientes. En esta comunicación presentamos algunos de los resultados y su futura ampliación en otros sitios arqueológicos del Norte y el Sur de Galilea.

KEYWORDS: estudios arqueométricos, estudios culturales, Magdala, Baja Galilea (Israel), judaísmo.

NUEVAS TÉCNICAS PARA VIEJAS PRODUCCIONES: APLICACIONES DE ESTUDIOS DIGITALES DEL COLOR A LA CERÁMICA ÁTICA FIGURADA

A. Garés Molero^{(1,2)*}

(1) Universidad Autónoma de Madrid

(2) Universitat de València

* alejandro.gares@uam.es

RESUMEN

El barrio ateniense del Cerámico constituye una de las industrias alfareras más productivas del Mediterráneo Antiguo (s. VI – IV a. C). Las vajillas de mesa con decoración figurada de estos talleres alcanzaron unas cuotas de calidad de primer orden debido a su complejo desarrollo técnico. Este desarrollo se plasmó, entre otros aspectos, en un experto tratamiento del color de sus decoraciones y superficies. Consecuentemente, durante los últimos 50 años se han publicado novedosos trabajos que estudian los materiales, procesos y técnicas detrás de este fenómeno. Para ello, se recurre principalmente a la arqueología experimental y a la arqueometría, mientras que el uso de otros métodos analíticos, como el tratamiento digital de las imágenes, no han llegado a asentarse.

En este trabajo exponemos el uso de softwares de procesamiento digital de imágenes para la correcta caracterización del tratamiento de la decoración y de la obtención del color de los vasos áticos figurados. Nos centramos en dos herramientas en específico; estas son Reflectance Transformation Imaging (RTI) e ImageJ – Dstretch: Rock Art Digital Enhancement. Presentamos sus principales aplicaciones y desarrollamos una propuesta metódica a través de una serie de casos de estudio: e.g., recuperación de los dibujos de preparación en las figuras rojas y estudio de los usos de engobes en las figuras negras tardías. El análisis efectuado concluye que el tratamiento digital de imágenes tomadas de vasos áticos figurados puede aportar información de relevancia para la investigación sobre la producción cerámica clásica. Es más, esta metodología nos permite rastrear pasos del proceso de elaboración del programa iconográfico invisibles a simple vista.

KEYWORDS: cerámica griega, decoración figurada, vasos áticos, procesamiento digital de imágenes, RTI, ImageJ Dstretch.

USO DE TECNOLOGÍAS MULTIBANDA Y MICROSCOPIA CONFOCAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS HISTÓRICOS

**Alejandra Nieto Villena^(1,2), Susana Herreras Sala⁽²⁾ Álvaro Solbes García⁽³⁾,
Lucía Rojo Iranzo⁽³⁾, Ma. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual⁽³⁾**

(1) *Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Álvaro Obregón No. 64 Col. Centro; C.P. 78000, San Luis Potosí, Mexico.*

(2) *Heritage Association, Escola d' Art I Superior de Disseny de València; Street Pintor Domingo 20, 46001, Valencia, Spain.*

(3) *Art History Department, Universitat de València; Avenida Blasco Ibáñez 28, 46010, Valencia, Spain.*

* Correo Electrónico (autor de contacto): alexniet4@gmail.com

RESUMEN

La historia tecnológica de la fotografía se ha desarrollado a través de la invención de múltiples procesos que buscaban la fijación de la imagen sobre un soporte físico. El reto de superar estas tecnologías con imágenes menos fugaces y más delicadas ha derivado en una heterogénea diversidad de copias que actualmente desafían los límites del conocimiento de conservadoras y restauradoras en la mayoría de los archivos históricos.

Para explorar las fronteras de la tecnología fotográfica, el uso de herramientas no invasivas o destructivas es un principio fundamental para el estudio del patrimonio fotográfico determinado por su frágil naturaleza.

Los sistemas de imagen multibanda (UV-VIS-IR) suponen una herramienta muy versátil en el diagnóstico y preservación de los objetos fotográficos. Nos permite identificar las cualidades físico-mecánicas de soportes, emulsiones y otros compuestos formadores de la imagen, así como poder correlacionarlas con las patologías atribuidas a cada proceso fotográfico.

La microscopía confocal nos ayuda a sondear la información estratigráfica de las muestras al recoger la luz emitida por moléculas fluorescentes y obteniendo una imagen de alta resolución a través de distintos filtros espectrales. La principal cualidad de este sistema "pinhole" es la de reconocer puntualmente los rasgos superficiales de cada capa y en el caso de la fotografía, relacionar cualidades morfológicas con la presencia de determinados compuestos. También nos permite mapear un plano horizontal de la muestra y tantear, por ejemplo, la distribución del compuesto fotosensible como parte de la emulsión fotográfica.

Las técnicas por imagen multibanda y confocal tienen la capacidad de proporcionarnos una valiosa información sobre la disposición de las capas de la muestra, sus cualidades físicas y del estado de conservación. Estas técnicas se han aplicado en varias colecciones histórico-artísticas datadas entre la segunda mitad del s. XIX- principios del s. XX donde se han obtenido resultados muy pertinentes que han contribuido notablemente en procesos de documentación, valoración y preservación del patrimonio fotográfico.

KEYWORDS: procesos fotográficos, imagen multibanda, microscopía confocal, preservación, archivos fotográficos.

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE IMAGEN MULTIBANDA E HIPERESPECTRAL COMO HERRAMIENTAS DE APOYO EN LA DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL DISEÑO

Solbes-García A.^{(1)*}, Alba Pagán E.⁽¹⁾, Gaitán Salvatella M.⁽¹⁾

(1) Universitat de València, Departament d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Avda. Blasco Ibáñez #28, 46010 València, Spain

* Correo Electrónico (autor de contacto): alvaro.solbes@uv.es

RESUMEN/ABSTRACT

La documentación, difusión y conservación del patrimonio del diseño están consideradas actividades prioritarias dentro de los Planes Nacionales de Conservación del Patrimonio del s. XX (Gobierno de España, 2015). Dentro de este marco estratégico, y en línea con los proyectos europeos de digitalización, el Arxiu Valencià del Disseny (AVD) de la Universitat de València, trabaja en la optimización de nuevos equipos y tecnologías de imagen multibanda e hiperespectral que complementen los procesos de documentación de sus colecciones, incorporando los datos en varios sistemas accesibles de la información como el tesoro digital o web semántica y SeMap, un mapa espacio-temporal del patrimonio cultural desarrollado por IRTIC-UV.

La imagen multi e hiperespectral se ha utilizado en los últimos años para el estudio y el análisis de los bienes culturales. Su capacidad de obtener datos de manera no-invasiva, combinado con el paulatino incremento en la portabilidad de los equipos, cada vez más pequeños y ligeros, permite que el trabajo se realice in situ con escasos recursos humanos y económicos. En este sentido, la versatilidad de los equipos ha favorecido multitud de acercamientos a los objetos culturales, como por ejemplo, la clasificación de pigmentos, el monitoreo de daños o cambios en los procesos de restauración, el mapeo de zonas de interés/color (ROI), el procesado de imágenes ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), e incluso los estudios de colorimetría.

Para la documentación del Arxiu Valencià del Disseny, utilizamos un equipo portátil de imagen hiperespectral SpecimIQ de Specim.fi (Konica Minolta) con una resolución espectral de 7 nm para 204 bandas en el rango VNIR 400-1000 nm y sensor CMOS. Sobre cinco acuarelas pertenecientes a la colección 'Hijos de Mariano García' (1930-33) se realizaron estudios de reflectancia para la clasificación de pigmentos. Para el procesado de cubos de datos y obtención de espectros de reflectancia se utilizó tanto software libre (Hypercube) como privativo (Specim Studio, Origin Pro). A pesar de que la información obtenida con este equipo es principalmente cualitativa, su versatilidad de uso y posibilidad de realizar análisis 'a la carta', la convierten en una potentísima herramienta para los procesos de documentación y conservación del patrimonio.

KEYWORDS: Imagen multibanda, imagen hiperespectral, conservación, documentación, patrimonio del diseño

EMPLEO DE DISPOSITIVO RASPBERRY PI4 PARA EL ANALISIS DE COLORANTES ALIMENTARIOS

K.U. Antela

Departamento de Química Analítica, Universitat de València, 46100, Burjassot, Valencia, España

* Correo Electrónico: kevin.urbano@uv.es

RESUMEN

Gracias a los avances tecnológicos, las nuevas herramientas electrónicas se encuentran más al alcance de usuarios promedio. Entre estas herramientas se pueden encontrar placas controladoras, como Arduino o Raspberry Pi, que facilitan el desarrollo de robots, así como la programación de sus códigos. En este trabajo se ha empleado una placa Raspberry Pi4 acoplada a un sensor de color TCS34725 para desarrollar un colorímetro automatizado. Este robot consta de dos módulos, el muestreador y el módulo de medida. El muestreador ha sido programado con dos motores servo para poder establecer la posición de la cual se va a tomar la disolución y poder arrastrar la disolución al segundo módulo, con el empleo de una bomba peristáltica. El módulo de medida cuenta con una celda de flujo acoplada a un soporte impreso en 3D, que se sitúa entre la fuente de luz, un LED blanco de alta intensidad, y el sensor de color. El sensor proporciona valores de Rojo, Verde, Azul y Luz blanca (RGBC). Todos los soportes han sido impresos en 3D. El robot ha sido testeado con tres colorantes alimentarios: Rojo Allura AC, Tartracina y Azul Brillante FCF. Los calibrados realizados con los colorantes proporcionan correlaciones superiores a 0.995 y límites de detección de 1.4, 1.1 y 0.1 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ respectivamente para cada colorante. Los resultados son comparables a los obtenidos con un espectrofotómetro UV-vis convencional. El empleo de este robot permite realizar las medidas colorimétricas empleando menos recursos de tiempo y energía. Además, permite automatizar procesos evitando la manipulación de las muestras por parte del usuario, lo cual lo convierte en un instrumento más seguro para el operador, alcanzando resultados analíticos similares a los del instrumento de referencia y siguiendo los principios de la química analítica verde.

KEYWORDS: Colorante alimentario, Química Analítica, Raspberry Pi4, RGBC

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PROMETEO-2019-056.

MÉTODOS ANALÍTICOS APLICADOS EN DIAGÉNESIS

D. Román Navarro ^{(1,2)*}

(1) Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, Universidad de Valencia, 46010, Valencia, España.

(2) Departamento de Química Analítica, Universidad de Valencia, 46100, Burjassot, Valencia, Spain

* Correo Electrónico: nadaro@alumni.uv.es

RESUMEN

El fenómeno de la diagénesis produce alteraciones en el estado interno de los huesos hallados en contextos arqueológicos, modificando su estado in vivo a causa de diversos procesos que acontecen durante el tiempo en que se encuentran enterrados. Existen diversos parámetros de control del fenómeno, aunque actualmente la investigación está prestando especial atención a la concentración elemental del conjunto de los elementos químicos de las tierras raras (REE's) en huesos arqueológicos. En el presente estudio se ha comprobado y aplicado un método exploratorio para determinar el estado interno de trece individuos que se encontraron inhumados en sendas fosas desenterradas en la necrópolis islámica de Colata (Montaverner, Valencia); con el objetivo de seleccionar los tipos óseos menos afectados por la diagénesis de cara a su uso en posteriores estudios arqueométricos basados en datos de composición multielemental. Se caracterizaron las distintas muestras óseas junto a los sedimentos en contacto íntimo con estas mediante dos técnicas analíticas: XRF e ICP-MS, haciendo especial hincapié en el análisis del conjunto de elementos de las REE's. De esta forma se pudo comprender el estado del conjunto óseo y la deriva diagenética de cada elemento óseo individual. El método aplicado permitió determinar que, de los distintos tipos de hueso analizados, las diáfisis de los huesos largos (fémures y húmeros) mantuvieron una composición elemental más próxima a la del hueso en su estado fisiológico y, por tanto, ofrecen las mejores condiciones para ser analizados evitando sesgos derivados de las alteraciones diagenéticas. Sin embargo, debido a las singularidades de cada contexto deposicional, se recomienda realizar este método de exploración como paso previo a cualquier análisis basado en datos multielementales.

PALABRAS CLAVE: Diagénesis; Huesos; REE's; Análisis Multielemental.

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PROMETEO-2019-056.

REMOCIÓN DE ARSÉNICO UTILIZANDO ARCILLAS ARTIFICIALES

María M. Barroso-Quiroga^{(1,2)*}, Nora A. Merino⁽³⁾, María L. Cervera-Sanz⁽¹⁾

(1) Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Valencia, 46100, Burjassot, Valencia, España.

(2) Departamento de Minería, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis, 5700, San Luis, Argentina.

(3) Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis, 5730, Villa Mercedes, San Luis, Argentina.

Correo Electrónico (autor de contacto): baquima@uv.es

RESUMEN/ABSTRACT

La ingesta continua de aguas con altas concentraciones de arsénico puede causar severas enfermedades, especialmente Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Hoy en día, un importante porcentaje de la población mundial carece del acceso a una red de agua potable y se abastece de pozos de aguas subterráneas, que presentan concentraciones naturales de arsénico por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (menor a 0,01 mg/L).

Actualmente, existen varias tecnologías usadas para disminuir la concentración de arsénico en aguas naturales, entre ellas, el proceso de adsorción es uno de los métodos más comunes, por su simplicidad y relación costo/beneficio. Adicionalmente, tiene la ventaja de que el material usado como adsorbente puede ser regenerado. En los últimos años, la búsqueda se ha enfocado a nuevos materiales que sean de alta disponibilidad, bajo costo, gran superficie específica, estabilidad química y mecánica, estructura por capas y buena capacidad de intercambio iónico. Los hidróxidos dobles laminares (HDL) son arcillas aniónicas cuya versatilidad permite que sean usadas como adsorbentes, intercambiadores iónicos y catalizadores. Generalmente, presentan altas áreas superficiales específicas, carácter alcalino, alta dispersión metálica y buena estabilidad térmica. Si contienen un elemento de transición en su estructura, es posible que el sólido presente propiedades redox. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de estos materiales en la remoción de As(III) presentes en aguas sintéticas, que contengan concentraciones similares a las encontradas en aguas naturales. Se sintetizaron arcillas aniónicas con dos composiciones, MgAl y MgAlFe para observar el impacto de la sustitución parcial del catión trivalente en el comportamiento de la arcilla (con relación molar de $Me^{2+}/Me^{3+} = 3/1$). Las variables de estudio fueron: la concentración inicial de arsénico (0.5, 1 y 1.5 ppm) y el pH de la solución de arsénico (6, 7 y 8). A las 24 h, los sólidos tuvieron un buen comportamiento en el proceso de adsorción. El sólido MgAlFe mostró un mejor comportamiento en todas las condiciones ensayadas, presentando mayores porcentajes de remoción a pH básico y a la menor concentración de arsénico estudiada.

KEYWORDS: adsorción, arsénico, hidróxidos dobles laminares, arcillas

AGRADECIMIENTOS: La autora agradece al Ministerio de Universidades y a la EU por una ayuda ZA21-036 (NextGeneration).

Análisis y caracterización de resinas arqueológicas

Marc Valls Mompó^{(1)*}

(1) Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, 46100, Burjassot, Valencia, Spain

*vallsmom@alumni.uv.es

RESUMEN

El análisis de materiales orgánicos en muestras arqueológicas es un campo multidisciplinar y extenso, pero todavía poco explorado. Este trabajo se centra en las resinas naturales, un material natural obtenido mediante la incisión o destilación de bloques de madera. Este material se ha empleado durante siglos por sus distintas funciones como preservar y conservar a los difuntos, debido a sus propiedades antimicrobianas debido a los terpenos naturales, además de contener compuestos volátiles aromáticos que reducen los malos olores. Asimismo también se podían emplear como adhesivo o recubrimiento en ánforas para poder mantener líquidos en su interior, debido a su comportamiento hidrofóbico y su viscosidad.

Este trabajo se realiza el análisis de resinas naturales junto con las muestras arqueológicas, como breas, con métodos analíticos no invasivos para la caracterización de éstas para poder comparar y obtener información sobre su composición. Con el empleo de análisis no destructiva, se han podido diferenciar algunas muestras de resinas, pero no se ha conseguido diferenciar la mayoría de las resinas naturales debida a resultados estadísticamente similares, sucesivamente se ha procedido a desarrollar un método nuevo por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Para ello se ha llevado a cabo una optimización del método tanto en la extracción de analitos en las muestras como en el tiempo de análisis. Una vez optimizando el método se ha comparado entre las distintas muestras arqueológicas con las resinas naturales para poder establecer similitud entre los compuestos encontrados como son hidrocarburos, ácidos grasos y compuestos terpenoides. En esta presentación se mostrarán los primeros resultados obtenidos mediante este método.

KEYWORDS: Resinas naturales; GC-MS; Caracterización; breas; terpeno

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PROMETEO-2019-056.

APLICACIÓN DE SMARTPHONE EN ARQUEOLOGÍA

M. Ramacciotti ⁽¹⁾ *

(1) Dpto. de Química Analítica, Universitat de València, 46100 Burjassot, España

* mirco.ramacciotti@uv.es

RESUMEN

El empleo del smartphone como herramienta para el análisis colorimétrico es un campo muy prometedor en diferentes áreas de conocimiento. Esto es debido a la posibilidad de desarrollar métodos que permiten llevar a cabo la caracterización de muestras de manera rápida, económica y no invasiva a través de un instrumento a disposición de todos y fácilmente transportable a cualquier lugar. Sin embargo, las potencialidades de un enfoque metodológico de este tipo quedan todavía casi inexploradas en el campo de la Arqueología.

En esta presentación se enseñan tres propuestas metodológicas basadas en el imaging de fotos hechas con smartphone aplicado a restos arqueológicos de diferente naturaleza. Los tres ensayos están relacionados con réplicas de pinturas rupestres hechas con ocre y aglutinantes orgánicos, con morteros muestreados en edificios históricos de época romana y medieval, y con piezas de industria lítica procedentes de un asentamiento prehistórico. En los tres casos, las fotos fueron tomadas en un ambiente con iluminación controlada y se llevó a cabo el análisis de imagen empleando MATLAB y la toolbox Colorlab. La calidad de los datos de color así conseguidos fue estimada por comparación con los obtenidos a través de técnicas de referencia comúnmente empleadas para el análisis colorimétrico. Los límites del método propuesto, sus posibles aplicaciones y sus potencialidades en solucionar problemáticas de tipo arqueológico se evaluaron por contraste con enfoque utilizados tradicionalmente, basados en técnicas como la espectroscopía de infrarrojo y Raman, y la de fluorescencia de rayos X.

En la mayoría de los casos, el imaging mostró una buena precisión para la caracterización del color de las muestras y los datos así obtenidos proporcionaron resultados similares a los de enfoques más usuales, sugiriendo que este método podría ser empleado para estudios no destructivos de piezas arqueológicas y en el análisis preliminar de grandes conjuntos de materiales para llevar a cabo sucesivos muestreos.

KEYWORDS: arqueología, imaging, morteros antiguos, pinturas rupestres, industria lítica

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PROMETEO-2019-056.

MÉTODOS NO INVASIVOS BASADOS EN IMAGEN PARA LA DETECCIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO

Roberto Sáez-Hernández^{(1)*}

(1) Departamento de Química Analítica, Universitat de València, 46100, Burjassot, Valencia, España

(2) Departamento de Óptica y Optometría y Ciencias de la visión, Universitat de, 46100, Burjassot, Valencia, España

*Correo Electrónico: roberto.saez@uv.es

RESUMEN/ABSTRACT

*El atún es uno de los alimentos de origen animal más presentes en la dieta de los países europeos, debido en gran parte a la variedad de especies y formas que puede adquirir en el mercado. De entre ellos, el atún rojo (*Thunnus thynnus*) es una de las especies más valoradas por los consumidores, y, en consecuencia, una de las que presenta un precio más elevado. Es por ello que en el contexto europeo se ha detectado la adulteración mediante extractos vegetales de muestras de atún más económicas, con el objetivo de alterar su coloración de manera que llamara más la atención del público. Entre ellos, los extractos de remolacha destacan en los informes emitidos por las autoridades españolas y europeas.*

*Por tanto, en este trabajo se ha caracterizado mediante colorimetría basada en imagen el color de diferentes muestras de atún (*Thunnus albacares*, *Thunnus thynnus* y *Thunnus obesus*), así como estas mismas adulteradas mediante la adición de extractos de remolacha. Para asegurar la calidad en las medidas realizadas, se calibró la respuesta de la cámara del dispositivo móvil con respecto a la señal de un equipo de referencia.*

*Los resultados indican que la colorimetría basada en smartphone permite diferenciar de manera objetiva y cuantitativa entre aquellas muestras de *Thunnus albacares* y *Thunnus obesus* adulteradas de las muestras de atún rojo (*Thunnus thynnus*) no adulteradas. Más concretamente, en el espacio de color CIELAB, las muestras de especies económicas adulteradas mediante dichos extractos presentaron mayor componente roja (a^*), más aspecto azul (b^*) y una tonalidad ligeramente más oscura (L^*) que las de atún rojo.*

En conclusión, el presente trabajo demuestra la utilidad de los dispositivos móviles en el campo del análisis alimentario para la detección de fraudes, en tanto que son herramientas portátiles, de uso sencillo y que proporcionan información de manera rápida.

KEYWORDS: Atún rojo, adulteración, fraude alimenticio, tratamiento de imagen, Smartphone

AGRADECIMIENTOS: Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PROMETEO-2019-056. El autor agradece al Ministerio de Universidades por una ayuda FPU19/02304.

PRESENTACIÓN

La propuesta principal del proyecto PROMETEO-2019-056 se basa en el desarrollo de estudios básicos de la química analítica verde y del tratamiento de los datos de color de las imágenes fotográficas obtenidas con Smartphone como herramienta analítica.

Todo ello aplicado al análisis directo de muestras, la detección de contaminantes y la identificación de procedencia y determinación del estado de conservación de materiales arqueológicos y elementos que pertenecen al patrimonio cultural.

E-mail: solinsmartphone@gmail.com

[@solinsmartphone](https://twitter.com/solinsmartphone)

Departament de Química Analítica

ArchaeChemis

Chemical Solutions in Archaeometry, Geology and Forensic Science

**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Innovació,
Universitats, Ciència
i Societat Digital

Proyecto PROMETEO-2019-056